

DOI

УДК 159.922.73

Измайлова А.В.

студент магистратуры

Баранова Э.А., доктор психологических наук

доцент

*заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии
образования*

*ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»*

Россия, Чебоксары

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Цель данной статьи заключается в обзоре исследований по проблемам воли и развития волевой сферы, выполненных в рамках современной научной школы, и в продолжении развития данной проблемы в психологии. Анализ особенностей и основных тенденций исследования проблемы волевой сферы детей дошкольного возраста представлен кратким изложением достижений, выполненных в рамках исследований.

Ключевые слова: воля, волевая сфера, эмоционально-волевая сфера, волевая регуляция, дети дошкольного возраста.

Izmailova A.V.

master's student

Baranova E.A., doctor of psychology, associate professor

Head of the Department of Preschool Pedagogy and educational psychology

Chuvash state pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev

Russia, Cheboksary

REVIEW OF RESEARCH OF THE VOLITIONAL SPHERE IN PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. The purpose of this article is to review research on the problems of will and the development of the volitional sphere, carried out within the framework of the modern scientific school, and to continue the development of this problem in psychology. An analysis of the features and main trends in the study of the problem of the volitional sphere of preschool children is presented with a summary of the achievements made in the framework of the research.

Keywords: will, volitional sphere, emotional-volitional sphere, volitional regulation, preschool children.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной из значимых задач – развития личности является формирование волевых качеств, особенно это касается ребенка дошкольного возраста, а в последующем – младшего школьника.

Современная психология объясняет понятие «воли» как сознательную регуляцию поведения, поэтому основной единицей воли является волевое действие, которое понимается как целенаправленное и сознательное действие. Например, В.К. Котырло пишет: «Воля – это понятие, которое включает в себя совокупность таких процессов, как волевая регуляция, волевое действие, волевые проявления, волевой поступок, каждое из которых обладает специфическим содержанием и означает психическую активность субъекта деятельности» [3, с. 34].

В последние десятилетия проблема формирования воли у детей получила особое звучание. Анализ исследований свидетельствует о низком уровне развития произвольности и волевой регуляции современных дошкольников (Л. А. Венгер, А. Л. Венгер, О. В. Гударева, А. В. Запорожец, В. К. Котырло, Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин и др.).

Недостаточное развитие волевой сферы дошкольников психологи (Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Н. И. Гуткина, А. Н. Давыдова, В. А. Иванников, Е. О. Смирнова, Т. И. Шульга и др.) связывают с неподготовленностью детей к обучению в школе, проявляющейся в импульсивных формах поведения, в неумении трудиться, в неадекватной реакции на трудности в учении, в неумении слушать и понимать педагога.

Вместе с тем потенциальные возможности развития воли в дошкольном детстве весьма позитивны: меняются как сами волевые действия, так и их удельный вес в общей картине поведения; в старшем дошкольном возрасте ребенок становится способным к довольно длительным волевым усилиям, хотя и сильно уступает в этом отношении детям школьного возраста.

Е.П. Ильин указывает, что развитие воли ребенка тесно связано с происходящим в дошкольном возрасте изменением мотивов поведения, формированием соподчинения мотивов. Именно появление определенной направленности, выдвигание на первый план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее важными, ведет к тому, что он сознательно добивается поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию побуждений, связанных с другими, менее значимыми мотивами [2].

Таким образом, для дошкольника характерны появление и развитие волевых действий, но сфера их применения и их место в поведении остаются ограниченными.

В последние десятилетия интерес ученых к области изучения воли у детей заметно усилился.

В исследовании И. В. Боязитовой впервые осуществлено изучение взаимосвязи волевой регуляции и самооценки в переходный период от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту. Установлено, что

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

при развитой самооценке дети демонстрируют высокий уровень ориентации на нее в различных видах деятельности и высокий уровень развития волевой регуляции и между исследованными параметрами самооценки и волевой регуляцией существует выраженная зависимость [1]. Автором показано, что существует определенная связь не только между уровнем развития волевой регуляции и особенностями самооценок, но и связь и зависимость этих психологических феноменов от субъектной активности ребенка в различных видах деятельности и эта связь не носит однозначного характера и может варьировать в зависимости от субъективной активности ребенка.

Т. А. Митина провела анализ возрастных аспектов воспитания волевых качеств у детей от 6 до 8 лет [4]. В данной работе прослеживаются изменения в развитии волевых качеств в разные периоды дошкольного детства. Выявлено, что в конце дошкольного возраста ребенок делает в волевом развитии большой шаг вперед, он начинает брать на себя выполнение задания, действовать из сознания необходимости довести дело до конца. Шестилетние дети могут проявить инициативу при выборе цели, самостоятельность, упорство, но в основном тогда, когда их действия сопровождаются эмоциями радости, удивления или огорчения.

Е. А. Тыхтылова установила влияние уровня волевой активности на формирование индивидуальности старших дошкольников [7]. При этом автор утверждает, что изучение особенностей структур интегральной индивидуальности старших дошкольников следует осуществлять с интегральных позиций, т. е. не ограничиваться лишь поэлементным анализом, не распространять закономерности одного уровня на закономерности другого.

Т. С. Семенова рассматривает волю и произвольность как новообразования дошкольного возраста [5]. Проведя диагностику развития воли и произвольности и соотнеся их с возрастом детей и особенностями их личности, она пришла к выводу, что проявления воли и произвольности дошкольников неустойчивы и зависят от объективных и субъективных трудностей заданий. Воля и произвольность ребенка находятся в стадии формирования и нуждаются в поддержке взрослых (воспитателей, учителей, родителей).

Д. С. Эммануэль в своей работе выделила отличительные особенности эмоционально-волевой сферы дошкольников: оптимизм, демонстративность, высокая импульсивность, а также низкая агрессивность [8].

В исследовании Н. В. Сидячевой волевые процессы рассматриваются в аспекте обобщенной структуры феномена психологической готовности к школе, включающей три компонента – интеллектуальный, мотивационный и эмоционально-волевой [6]. В качестве ведущей детерминанты, оказывающей влияние на другие компоненты психологической готовности, автор выделяет эмоционально-волевой компонент, который изменяется на

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

протяжении года при специально организованном обучении в дошкольном образовательном учреждении. Доказано, что эмоционально-волевой компонент состоит из двух составляющих и имеет показатели и критерии. Показатели включают управляемое, сознательное, контролируемое, эмоционально-сдержанное поведение, критерии – умение слушать, выполнять требования, действовать согласно правилам. Автор показала взаимосвязь эмоциональной и волевой регуляции ребенка, которая проявляется в умении управлять собой, своим поведением, и составляет эмоционально-волевой компонент психологической готовности к школе.

Итак, обобщая вышесказанное, можно отметить, что проблема развития волевой сферы дошкольников становится все более актуальной и рассматриваемой в различных аспектах.

Использованные источники:

1. Боязитова, И. В. Взаимосвязь самооценки и волевой регуляции при переходе детей от дошкольного к младшему школьному возрасту: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук: 19.00.07 / Боязитова Ирина Валерьевна; Психол. ин-т. РАО. – Пятигорск, 1998. – 21 с.
2. Ильин, Е. П. Психология воли / Е. П. Ильин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Питер, 2009. – 364 с. – (Мастера психологии); ISBN 978-5-388-00269-3.
3. Котырло, В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников / В. К. Котырло. – Киев: Радянська школа, 1971. – 199 с.
4. Митина, Т. А. Возрастные аспекты воспитания волевых качеств у детей от 6 до 8 лет / Т. А. Митина // Обучение и воспитание: методики и практика. – 2016. – № 30-2. – С. 125–130. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozzrastnyie-aspekty-vospitaniya-volevyh-kachestv-u-detey-ot-6-do-8-let>.
5. Семенова, Т. С. Изучение воли и произвольности у старших дошкольников / Т. С. Семенова // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. – 2012. – № 28. – С. 1042–1046. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-voli-i-proizvolnosti-u-starshih-doshkolnikov>.
6. Сидячева, Н. В. Эмоционально-волевой компонент готовности дошкольника к школе: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук: 19.00.07 / Сидячева Наталья Владимировна; Моск. гос. област. ун-т. – Москва, 2006. – 30 с.
7. Тыхтылова, Е. А. Влияние уровня волевой активности на формирование индивидуальности старших дошкольников / Е. А. Тыхтылова // Психология обучения. – 2009. – № 9. – С. 34–43. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12839023>.
8. Эммануэль, Д. С. Особенности эмоционально-волевой сферы дошкольников / Д. С. Эммануэль // Педагогика: история, перспективы. – 2021. – № 5. – С. 91–101. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-emotsionalno-volevoy-sfery-doshkolnikov>.